

WSZYSTKO CO WIDZĘ DOSTARCZA MI INSPIRACJI,
DZIĘKI TEMU PROJEKTUJĘ WŁASNĄ RZECZYWISTOŚĆ.

ZMAGAŁEM SIĘ Z WIELOMA PROBLEMAMI
DOCZESNYMI, WZMOCNIŁY MNIE ONE, TAK POWSTAŁ
ROUNDONISM, KTÓRY JEST WYRAZEM CZYSTEJ IDEI,
TAK IDEALNEJ JAK PLANETY CZY GWIAZDY.

JEŚLI WYJDZIESZ Z DOMU RANO I WRÓCISZ W TO
SAMO MIEJSCE PONOWNIE, ZATOCZYSZ KOŁO,
ODBĘDZIESZ CYKL, BĘDĄCY PRAWDZIWYM
ODZWIERCIEDLENIEM TEJ IDEI."

EVERYTHING I SEE INSPIRES ME. I DESIGN MY OWN
REALITY.

I STRUGGLED WITH MANY WORLDLY PROBLEMS,
THEY STRENGTHENED ME. AND SO THE ROUNDONISM
WAS BORN, WHICH IS AN EXPRESSION OF A PURE
IDEA, AS IDEAL AS PLANETS OR STARS.

IF YOU LEAVE THE HOUSE IN THE MORNING AND
COME BACK TO THE SAME PLACE AGAIN, YOU HAVE
COME FULL CIRCLE, YOU HAVE GONE THROUGH A
CYCLE WHICH IS A TRUE REFLECTION OF IDEA.

BINDA

ROUNDONISM
SECRET OF CREATION

22.06-13.07 2022

WYSTAWA ROUNDONISM - SECRET OF CREATION

22 czerwca-13 lipca 2022 r.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu, który otrzymał finansowanie ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy o udzielenie dotacji numer 872718

KURATOORKI WYSTAWY:

Aleksandra Łukaszewicz
Zofia Potakowska
Agnieszka Kołodziejczak

PROJEKT KATALOGU:

Agnieszka Johanowicz
Zofia Potakowska

PRZEKŁAD NA JĘZYK ANGIELSKI:

Majka Cabaj

This project has received funding from the Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 872718

TPA
AE
Transcultural Perspectives in Art and Art Education

This project has received funding from the Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 872718

TPA
AE
Transcultural Perspectives in Art and Art Education

ROZY akryl na płótnie/ acrylic on canvas, 2021, 120 cm x 90 cm

BINDA
ROUNDONISM
- SECRET
OF CREATION

Kuratorki wystawy :
Aleksandra Łukaszewicz
Zofia Potakowska
Agnieszka Kołodziejczak

Wrodzony talent i oryginalność koncepcji twórczych, wyrażająca się w pracach Bindy sprawia, że jego dzieła śmiało możemy uznać za niezwykle, bardzo oryginalny przejaw sztuki współczesnej.

Prace Bindy stanowią pewnego rodzaju wrota pomiędzy światem fizycznym a empirycznym. Tytułowy roundonism odnosi się do okręgu jako figury idealnej, symbolizuje harmonię, jednocześnie nawiązując do prawdziwej głębi istnienia. Roundonism to proces przemiany myśli w koncepcję, rozgrywający się w każdym z nas podczas wykonywania zwykłych, codziennych czynności. Okrąg łączy widoczne, powierzchowne treści, z tym co sensualne, czy wręcz mistyczne.

Jest symbolem spokoju i harmonii, równowagi skłaniającej nas do podążania we właściwym kierunku, podczas podróży zwanej życiem.

„Wszystko co widzę dostarcza mi inspiracji,
dzięki temu projektuję własną rzeczywistość.”

W świetle tego rozumienia bez znaczenia pozostaje zatem w jakim miejscu na świecie obecnie się znajdujemy, czy na jakim etapie życia jesteśmy. Jeśli otworzymy się na poznanie, być może zrozumienie przyjdzie do nas jako przekaz płynący z rzeczywistości będącej prawdziwym obrazem istoty naszego istnienia. Pełen obrót koła oznacza powrót do początku, symbolizuje zakończenie danej sytuacji, dające w szerszym spektrum podłoże dla rozpoczęcia kolejnej z chwil, która być może okaże się ulotna lub zostanie w naszej pamięci na zawsze.

W swych kompozycjach artysta wprowadził zmienny rytm organicznych, niekiedy wręcz zgeometryzowanych kształtów, które przenikają się i splatają, pokrywając płaszczyznę płótna.

Prace posiadają interesującą kolorystykę, potęgującą ujęcie wielowymiarowości. Binda śmiało eksperymentuje w zakresie barw, czasem stosując tonację rozjaśnioną i świetlistą, kiedy indziej stęzoną i agresywną.

Prace artysty są unikalne, z jednej strony cechuje je znaczna spontaniczność, wyrażona poprzez siłę ekspresji, przejawiającą się w dynamice i ruchu, z drugiej zaś bohaterowie jego dzieł zdają się być jedynie zastygłym w ruchu kadrem, niepełnym fragmentem, historią wymagającą zakończenia, które to dopiero powstanie w wyniku percepcji widza.

MAMA AFICA akryl na płótnie/ acrylic on canvas 2021, 120 x 90 cm

THE COIRAGE OF MOTHER akryl na płótnie/ acrylic on canvas,
2021, 150 cm x 100 cm

BIOGRAM

Binda urodził się w 1973 roku na Pembe (wyspie wchodzącej w skład archipelagu Zanzibar w Tanzanii). Jest artystą samoukiem. Brał udział w licznych kursach i szkoleniach, jednak nie ukończył programowych studiów w zakresie sztuk plastycznych.

KURSY I SZKOLENIA:

- W 1992 roku studiował sztukę w Old Fort w Stone Town na Zanzibarze.
- W 2000 roku brał udział w warsztatach Local Pigment Making w Stone Town .
- W 2002 roku brał udział w warsztatach Sitodruk oraz Historia i Teoria w Stone Town.

WYSTAWY:

- W 1998 roku brał udział w pierwszej zbiorowej wystawie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym (ZIFF) w Stone Town .
- W 1999, 2000 oraz 2003 roku uczestniczył w zbiorowych wystawach w Cultural Center w Stone Town.
- W 2001, 2002 oraz 2004 roku brał udział w zbiorowych wystawach w Hotelu Serena w Stone Town. Następnie ekspozycje prezentowane były międzynarodowej publiczności w Hiszpani i Holandii.
- W 2006 i 2008 roku odbyły się dwie indywidualne wystawy artysty na dorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym (ZIFF) w Stone Town.

BINDA
ROUNDONISM
- SECRET
OF CREATION

Curators of the exhibition :
Aleksandra Łukaszewicz
Zofia Potakowska
Agnieszka Kołodziejczak

The innate talent and originality of creative concepts expressed in Binda's works make us recognize his works as an unusual, highly original manifestation of contemporary art.

Binda's works are a kind of a gateway between the physical and empirical world. The title 'Roundonism' refers to the circle as an ideal figure, which symbolizes harmony, and at the same time invokes the true depth of existence. Roundonism is the process of turning thoughts into concepts, taking place in each of us as we engage in our normal daily activities. The circle connects visible, superficial content with what is sensual, or even mystical. It is a symbol of peace and harmony, a balance that pushes us to go in the right direction during the journey called life.

In the light of this understanding, it does not matter where in the world we currently are or at what stage of life we find ourselves in...

KIBARUA akryl na płótnie/ acrylic on canvas, 2021, 87 cm x 88 cm

MUSCULA akryl na płótnie/ acrylic on canvas, 2021,
100 cm x 56 cm

„Everything I see inspires me.
I design my own reality.”

If we open ourselves to cognition, perhaps understanding will come to us as a message flowing from reality which is the true image of the essence of our existence. A full turn of the wheel means a return to the beginning, it symbolizes the end of a given situation, providing a broader spectrum with a basis for the beginning of another moment, which may turn out to be fleeting or remain in our memory forever.

In his compositions, the artist introduced a changing rhythm of organic, sometimes even geometric shapes that interpenetrate and intertwine, covering the surface of the canvas. The works have an interesting color palette which enhance the depiction of multidimensionality.

Binda boldly experiments with the range of colors, sometimes using bright and luminous tones, at other times concentrated and aggressive.

The artist's works are unique, on the one hand, they are characterized by considerable spontaneity, expressed through the power of expression, manifested in dynamics and movement, while on the other hand, the protagonists of his works seem to be only a frame frozen in motion, an incomplete fragment, a story requiring an ending which will only come into being as a result of the viewer's perception.

BIOGRAPHY

Binda was born in 1973 on Pemba (an island which is a part of the Zanzibar archipelago in Tanzania). He is a self-taught artist. He has participated in numerous courses and trainings, however he did not complete his studies in the field of fine arts.

COURSES AND TRAINING:

- In 1992, he studied art at the Old Fort in the Stone Town in Zanzibar.
- In 2000 he participated in 'Local Pigment Making' workshops in Stone Town.
- In 2002, he participated in the 'Screen Printing - History and Theory' workshops in Stone Town.

EXHIBITIONS:

- In 1998 he took part in the first group exhibition at the International Film Festival (ZIFF) in Stone Town.
- In 1999, 2000 and 2003, he took part in group exhibitions at the Cultural Center in Stone Town.
- In 2001, 2002 and 2004 he took part in group exhibitions at the Serena Hotel in Stone Town. Afterwards, his exhibitions were presented to the international audience in Spain and Holland.
- In 2006 and 2008, the artist's work was exhibited at the annual International Film Festival (ZIFF) in Stone Town.

EMOTION akryl na płótnie/ acrylic on canvas, 2021, 120 cm x 88 cm

YOKE akryl na płótnie/ acrylic on canvas, 2021, 213 cm x 140cm

MSEWE akryl na płótnie/ acrylic on canvas, 2021, 213 cm x 140cm

KING CHAIR akryl na płótnie/ acrylic on canvas, 2021, 213 cm x 140cm

MCHAICHA akryl na płótnie/ acrylic on canvas, 2021, 150 cm x 140 cm

YOGA akryl na płótnie/ acrylic on canvas, 2021, 150 cm x 140 cm

MAMA LOVE akryl na płótnie/ acrylic on canvas, 2021, 75 cm x 78 cm

RELAXATION akryl na płótnie/ acrylic on canvas, 2021, 150 cm x 140 cm

DININGI akryl na płótnie/ acrylic on canvas, 2021, 150 cm x 140 cm

NYEGE akryl na płótnie/ acrylic on canvas 2021, 150 cm x 140 cm